

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ АО «УЗБЕКСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

Хамидов О.Р.¹

Эргашев О.Э.²

Келдибеков З.О.³

¹д.т.н., заведующий кафедрой «Локомотивы и локомотивное хозяйство»

Ташкентского Государственного Транспортного Университета,

²ассистент кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»,

Ташкентского Государственного Транспортного Университета,

²ассистент кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»,

Ташкентского Государственного Транспортного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382302>

Аннотация: Статья посвящена основным направлениям оценки технического состояния современных электровозов. Приведены основные причины неисправностей узлов локомотивов и их обнаружение с помощью средств диагностики.

Ключевые слова: нейронная сеть, диагностика, система TCM.

Введение

В настоящее время одной из главных задач «Стратегия развития Узбекской железной дороги до 2030г.» является замена коллекторного тягового электродвигателя локомотивов частотно-регулируемым асинхронным тяговым приводом. Эта задача реализуется путем создания и внедрения локомотивов с асинхронным тяговым приводом – электровозы: – 2ЭС10, ЭП10, НПМ2, ЭП20, 2ЭС5, 2ЭС20, электропоезда – ЭТ4А, ЭНЗ, «Ласточка», высокоскоростной электропоезда «Сапсан» и АО «Узбекская железная дороги» приобретает новые локомотивы с асинхронным тяговым приводом, такие как: «O'ZBEKISTON», «UZ-EL», «O'Z-Y», «UZ-ELR», 3ЭС5К, высокоскоростной электропоезда «Афросиеб», выпускаемый компанией «Тальго».

На рисунке 1 показано основные узлы и агрегаты электровозов серии «O'Z-ELR»

Рис.1. Основные узлы и агрегаты электровозов серии «O'Z-ELR»

Локомотивный асинхронный электродвигатель как восстанавливаемый сложный объект в течение срока службы постоянного нуждается в информационном мониторинге, от которого во многом зависит его технического состояния и качество управления при эксплуатации.

В производстве внезапный выход из строя асинхронного тягового электродвигателя может привести к непоправимым последствиям. Очень важно выявлять любой дефект на самой ранней стадии, исключающей риск возникновения серьезных повреждений асинхронного тягового электродвигателя.

По сравнению с тяговыми электродвигателями постоянного тока локомотивный асинхронный тяговый электродвигатель с короткозамкнутым ротором отличается рядом достоинством.

Достоинством локомотивного асинхронного тягового электродвигателя являются:

- увеличенная мощность при одинаковых габаритах с двигателем постоянного тока;
- увеличенный срок службы;
- повышенная надежность, сниженная стоимость жизненного цикла АТЭД локомотива;
- возможность электрического рекуперативного-реостатного торможения до остановки;
- увеличение весовой нормы поезда.[1-3]

Современные электровозы АО «Узбекской железной дороги» оснащены системами TCMS (является централизованной сетевой системой управления), которые предназначены для контроля, диагностики и управления движением электровоза. Главная задача системы контроля, диагностики и управления движением локомотива: управление главным преобразователем и асинхронным тяговым электродвигателем в реальном масштабе времени по команде машиниста, оказание помощи для управления вспомогательным преобразователем в реальном масштабе времени, управления буксировкой/торможением локомотива, управления последовательной логикой приводной системы, индикация эксплуатационного состояния локомотива, полная защита от отказа локомотива, запоминание и показание информации о неисправностях, самостоятельная диагностика и устранение неисправности в определенной степени, автоматическое переключение рабочего режима и руководство операциям по устранению неисправности. [4]

На верхней части устройства установлены одиннадцать контактных соединителей (с CN1 по CN11).

На лево-нижней части устройства установлена подложка для основной системы управления, по порядку слева направо: AVR1, PU1, MDM1, DET1, SIF1-1, SIF1-2, AUX1-1, AUX1-2, DI1-1, DI1-2.

На право-нижней части устройства установлена подложка для вспомогательной системы управления, по порядку слева направо: DI2-2, DI2-1, AUX2-2, AUX2-1, SIF2-2.

, SIF2-1, DET2, PU2, MDM2, AVR2. На задней части устройства установлены NF1 и NF2. [4-6]

Устройство управления TCMS состоит из целыми двойными система. Если одна система из них ломается, и ее функция не может играть свою роль, переключить к вспомогательной системе состояния горячего резерва, чтобы продолжить работать.

По аппаратному обеспечению система TCMS в основном состоит из модуля питания, арифметико-логического блока, блока ввода/вывода величины, блока сбора аналоговых сигналов, блок связи. Главный блок управления предусматривает 32-битовый центральный процессор (CPU), резервную конфигурацию, устройство горячего резервирования с целью повышения эксплуатационной стабильности системы.

В аппаратном ящике встроен модуль питания AVR, который питает систему TCMS постоянным током разного напряжения, например постоянным током напряжения 24В, $\pm 15В$, 5В. Блок процессора PUZ имеет в своём составе центральный процессор (CPU), программные обеспечения и интерфейс связи с дисплеем. Контрольно-измерительный блок DET предназначен для проверки отсутствия неисправности главной системы управления с целью реализации переключения в резервную систему управления в случае отказа главной системы управления. Последовательный интерфейс связи SIF применяется для обеспечения связи системы TCMS с двумя главными преобразователями и вспомогательным преобразователем, связи между системой TCMS, модулем питания постоянного тока 110В и системой торможения. Модуль ввода величины DI предназначен для приёма и обработки сигналов из разных выключателей и потом передачи этих обработанных сигналов блоку процессора. Вспомогательный модуль AUX имеет функции вывода величины, ввода аналоговой величины и импульсного сигнала и может реализовать ввод сигнала управления вспомогательным реле и специальных сигналов. Модуль управления кратной тягой MDM предназначен для передачи данных настоящего локомотива другим локомотивам через сеть Ethernet и передачи данных принимаемых от других локомотивов блоку процессора с целью реализации кратной тяги поезда.

Система TCMS играет ведущую роль в управлении общим локомотивом. Эксплуатационное состояние системы TCMS прямо определяет возможность стабильной и нормальной эксплуатации локомотива (рисунок 2). Система TCMS в основном выполняет нижеследующие работы: принятие всех вводимых командных сигналов через человеко-компьютерный интерфейс, сбор разных сигналов обратной связи, оперативная обработка сигналов, выдача командного сигнала управления главному преобразователю, вспомогательному преобразователю, передача результатов вычисления, информации о неисправности и других соответствующих технических параметров дисплею для индикации их, передача командного сигнала кратной тяги поезда другим локомотивам через локальную сеть. [7]

В случае выхода главной системы управления из строя автоматически переключается в вспомогательную систему управления при помощи устройства горячего резервирования.

Рис.2. Система TCMS электровозов серии «O'Z-ELR»

Система TCMS осуществляет функцию управления и защиты локомотива нижеследующим образом:

- Управление главным выключателем (VCB), ввод/вывод сигналов из системы TCMS, логическое управление локомотивом, управление буксировкой локомотива, управление торможением локомотива, управление движением локомотива с постоянной скоростью, управление резервом, управление главным преобразователем, управление кратной тягой поезда.
- Интеллектуальная диагностика и индикация неисправности, управление защитой локомотива.
- В случае выхода локомотива из строя система TCMS сообщает операторам о появляющейся неисправности через дисплей и сигнализатор, потом выполняет соответствующие защитные действия и запоминает информацию о неисправности с целью предоставления необходимых данных для дальнейшей диагностики неисправности. Система TCMS тоже обеспечивает возможность выгрузки данных о неисправности в переносный компьютер для анализа и сохранения этих данных.
- В случае выхода локомотива из строя система TCMS сообщает операторам о появляющейся неисправности через дисплей и сигнализатор, потом выполняет соответствующие защитные действия и запоминает информацию о неисправности с целью предоставления необходимых данных для дальнейшей диагностики неисправности.
- Система TCMS тоже обеспечивает возможность выгрузки данных о неисправности в переносный компьютер для анализа и сохранения этих данных.
- Система TCMS предусматривает управление данными о неисправности и индикацию их по степени.
- В верхней части окна обычно показываются общие данные, например время, скорость, рабочий режим, состояние кратной тяги поезда.
- В верхней части окна обычно показываются общие данные, например время, скорость, рабочий режим, состояние кратной тяги поезда. [7-8]

Промежуточная зона окна является главной зоны индикации информации и предназначена для индикации технических параметров по буксировке / торможению локомотива, рабочего состояния оборудования, рабочего положения выключателя в зависимости от рабочего режима и функциональных кнопок. Нижняя часть окна

является зоной функциональных кнопок и предусматривает сенсорный экран. В этой части окна будут показаны разные функциональные кнопки в зависимости от выбранного рабочего режима. Также можно показывать информацию о кратной тяге поезда и неисправности подключаемого локомотива на дисплее.

На рисунках 3 и 4 предусмотрено применение централизованной компьютерной системы управления (TCMS). Компьютерный шкаф управления принимает данные о главном преобразователе, вспомогательном преобразователе, шкафу управления, контрольных выключателях в кабине машиниста и показывает эти данные на дисплеях в кабинетах машиниста в концах I, II электровоза. Через компьютерный дисплей можно получить информацию о рабочем состоянии каждого оборудования и разных командных сигналах включения и отключения электроустройств, реализовать уточнение неисправности электровоза с целью обеспечения надёжной эксплуатации электровоза. Режим индикации в основном разделяется на режим привода и режим технического обслуживания. При работе в режиме привода главное окно в основном показывает рабочий режим локомотива: скорость движения локомотива, режим буксировки / торможения локомотива, положение манипулятора машиниста, режим движения локомотива с постоянной скоростью, кривая потребной тяги, направление движения локомотива, рабочее состояние токоприёмника, состояние главного выключателя, состояние разброса песка, состояние расцепителя фаз, состояние изолирования тягового электродвигателя, состояние стояночного торможения, состояние холостого хода, состояние аккумулятора и отсутствие работе локомотивов в кратной тяге. [9]

Рис.3. Главное окно пульт управления кабина машиниста электровозов O'Z-ELR

Настоящее окно в основном показывает включенное и отключенное состояние зарядного контактора АК и рабочего контактора К для шести главных преобразователей C11, C12, C13, C14, C15, C16, промежуточное напряжение, также показывает ток, частоту вращения ротора, тяговую / тормозную силу

соответствующего тягового электродвигателя, рабочую температуру трансформатора напряжения и асинхронного тягового электродвигателя.

Показываемые выключатели: зарядные контакторы CI1AK, CI2AK, CI3AK, CI4AK, CI5AK, CI6AK главных преобразователей; рабочие контакторы CI1K, CI2K, CI3K, CI4K, CI5K, CI6K; высоковольтные разъединители QS1, QS2 для токоприёмника; переключатели QS3, QS4 главной цепи. Показываемые вентиляторы: вентиляторы MA11, MA12 для тяговых электродвигателей; охлаждающие вентиляторы MA13, MA14; масляные насосы MA21, MA22. [10]

Окно технического состояния вспомогательного источника питания

Настоящее окно показывает рабочее состояние вспомогательного преобразователя, выходное напряжение, выходной ток и выходная частота два вспомогательного преобразователя, также показывает состояние контактора.

Рис.4. Вспомогательное окно пульт управления кабина машиниста электровозов O'Z-ELR

Окно аккумулятора показывает рабочее состояние системы контрольного питания, включая рабочее состояние блока питания (зарядника) постоянного тока 110В, напряжение, зарядный и разрядный ток аккумуляторной батареи.

Окно журнала учёта неисправностей

Через окно журнала учёта неисправностей можно посмотреть 300 неисправностей, обнаруженных в прошедшие дни. В журнале учёта неисправностей зафиксированы номер неисправности, наименование неисправности, время возникновения неисправности, время устранения неисправности, рабочее состояние локомотива при возникновении неисправности (наличие напряжения контактной электросети и тока в первичной обмотке главного трансформатора напряжения, буксировка / торможение локомотива, ступень, скорость движения локомотива) и замечание по устранению неисправности.

В окне журнала учёта неисправностей имеется сенсорная кнопка «Устранение замечания», нажатие которой позволяет вход в окно устранения неисправности. Компьютерная система управления локомотива выдвигает рекомендации по устранению такой неисправности. Требуется ввод пароля для входа в окно состояния ремонтного осмотра. После ввода пароля можно входить в окно «Регистрация», окно «Установка», окно «Испытание», окно «Состояние» и окно «Переточка колес». [10]

Окно запоминания

Через настоящее окно можно осуществлять проверку записи неисправностей, записи непрерывных работ, записи результатов ремонтного осмотра.

Можно осуществлять установку часов, дальности пробега, диаметра колеса, кратности срабатывания, выбор функции, установку режима смазывания обвода колеса.

При помощи окна испытания можно реализовать испытание главного манипулятора машиниста, пусковое испытание, испытание нулевого положения, испытание вспомогательного источника питания, испытание индикаторной лампы, испытание устройства предупреждения об отсутствии оператора, испытание смазывания обвода колеса. В первую очередь следует выбирать вид испытания и потом выполнять операции по выключателям и соответствующее испытание по напоминающей информации, показанной на дисплее. По напоминающей информации утверждать нормальную работу блока управления и логического модуля. Фильтр шума, фильтрует шум в машине, чтобы TCMS получило точный сигнал, избежая помех.

Библиографический список:

1. Хамидов О.Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта/ О.Т.Касымов/ Международная научная конференция «Высокие технологии и инновации в науке» - СПб.:2017. – С. 67-76.
2. Хамидов О.Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / Грищенко А.В. // VIII Международная научно-техническая конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты», Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – Санкт-Петербург, 2013г.
3. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сентябрь – 2017, С. 13-19.
4. Грищенко А. В. Новые электрические машины локомотивов: учеб. пособие для вузов ж. д. транспорта / А. В. Грищенко, Е.В. Козаченко. - М.: Учеб. метод. по образованию на ж. д. транспорте, 2008. – 271 с.
5. Агунов А. В. Использование нейро-нечетких диагностических моделей при оценке технического состояния электрооборудования тепловоза / А. В. Агунов, А. В. Грищенко, В. А. Кручек, В. В. Грачев // Электротехника. – 2017. – № 10. – С. 14 – 18.
6. Зарифьян А. А. Динамические процессы в асинхронном тяговом приводе магистральных электровозов: монография / А. А. Зарифьян Ю. А. Бахвалов. – М.: Маршрут, 2006. – 372 с.

- 7.Хамидов О. Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / О. Р. Хамидов, М. Н. Панченко // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2013. - № 4(37). - С. 60-67.
- 8.Хамидов О. Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / О. Р. Хамидов, А. В. Грищенко // VIII Междунар. науч.-технич. конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – СПб.: ПГУПС, 2013.- С. 174-176.
- 9.Грищенко А. В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / А. В. Грищенко, В. В. Грачёв, Ю. В. Бабков, Ю. И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012. - № 7. – С. 36-40.
- 10.Kanika G. A review on fault diagnosis of induction motor using artificial neural networks / G. Kanika, K. Arunpreet // Intern. Journal of Scince and Research – 2014. – iss. 7. – p. 680 – 684.

